

ANDROID OPERATSION TIZIMI ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI UCHUN RAQAMLI NAVBAT CHAQIRISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Sh. Sh. Abdinazarov

Qarshi davlat texnika universiteti,

sh.sh.abdinazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674558>

Annotatsiya. Ushbu maqolada universitet registratura ofislarida talabalarga xizmat ko'rsatishni takomillashtirish maqsadida Android operatsion tizimi asosida ishlab chiqilgan raqamli navbat chaqirish (Digital Queue Calling) tizimi tahlil qilinadi. TV qurilmalarida ishlaydigan Android ilovasi orqali navbatdagi talabalarni vizual va ovozli chaqirish mexanizmi, REST API va WebSocket texnologiyalari yordamida backend bilan integratsiya qilish usullari, shuningdek, tizim arxitekturasining ishonchliligi, xavfsizligi va kengaytirilish imkoniyatlari keng ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida olingan amaliy natijalar tizimning an'anaviy navbat boshqaruvi yondashuvlariga nisbatan samaradorligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: Android, Android TV, raqamli navbat, Text-to-Speech, WebSocket, universitet, registratura, raqamli transformatsiya, Jetpack Compose, Kotlin, MVVM.

Kirish

Zamonaviy universitetlarda talabalar registratura ofisiga turli hujjatlarni rasmiylashtirish, ma'lumotnoma olish va murojaat qilish uchun tez-tez tashrif buyurishadi. Ko'p hollarda bu jarayon uzun navbatlar, tartibsizlik va vaqt yo'qotishi bilan bog'liq bo'ladi. Raqamli transformatsiya davrida ushbu muammoni hal qilishning eng samarali yo'llaridan biri — avtomatlashtirilgan navbat tizimlarini joriy qilishdir. Jahon amaliyotida Qmatic, Wavetec va Qminder kabi kompaniyalar shunga o'xshash yechimlarni taklif etadi, biroq ular mahalliy sharoitga, o'zbek tiliga va universitet bizneslari talablariga to'liq moslashtirilgan emas.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasida davlat muassasalarida xizmatlarni raqamlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Oliy ta'lim muassasalari ham ushbu jarayondan chetda qolmasligi lozim. Android platformasi o'zining ochiqligi, qurilmalar turli-tumanligi va katta TV ekranlari bilan moslashuvchanligi tufayli bunday tizimlarni ishlab chiqish uchun qulay vositaga aylangan. Shu bilan birga, Android ekotizimi ichida Jetpack Compose, Kotlin Coroutines, Room kabi zamonaviy vositalar mavjudligi ishlab chiqish vaqtini qisqartirishga va kod sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — universitet registratura ofislari uchun arzon, ishonchli, kengaytiriluvchan va foydalanuvchiga qulay raqamli navbat chaqirish tizimini ishlab chiqish hamda uning ishlash samaradorligini amaliy sharoitda baholashdir. Vazifalar sifatida quyidagilar belgilangan: tizim arxitekturasini loyihalash, Android TV ilovasini yaratish, real vaqtli aloqa protokollarini tanlash va sinovdan o'tkazish, hamda amaliyotda joriy etish natijalarini tahlil qilish.

Asosiy qism

Loyihaning umumiy arxitekturasi mikroservislar yondashuviga asoslangan. Backend qismi Java Spring Boot freymvorkida ishlab chiqilgan bo'lib, navbatlar, operatorlar, xizmat turlari va statistik ma'lumotlarni boshqaradi. Ma'lumotlar PostgreSQL reliatsion bazasida saqlanadi, keshlash uchun Redis qo'llaniladi. Operator va administrator paneli React kutubxonasida yaratilgan. Android TV ilovasi esa asosan vizual chiqarish (display) va ovozli e'lon (announcement) funksiyasini bajaradi. Android ilovasi Kotlin dasturlash tilida, Jetpack

Compose hamda MVVM (Model-View-ViewModel) arxitektura shabloni asosida qurilgan. Bu yondashuv UI qismini biznes mantiqdan ajratib, kodni testlash va qayta ishlatishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Tizimning real vaqtda ishlashini ta'minlash uchun WebSocket (STOMP over SockJS) protokoli qo'llanilgan. Operator talabani chaqirganida, server darhol TV ilovasiga xabar yuboradi va ekranda navbat raqami, talaba F.I.Sh.si va oyna (window) raqami ko'rsatiladi. Parallel ravishda Android TextToSpeech (TTS) API si yordamida o'zbek tilida ovozli e'lon beriladi: "Navbat raqami A-105, 3-oynaga tashrif buyuring". Bu yondashuv eshitish qobiliyati cheklangan foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratadi, chunki ma'lumot bir vaqtda ham vizual, ham audio shaklda taqdim etiladi. TTS ovozini tabiiyroq eshittirish maqsadida SSML (Speech Synthesis Markup Language) belgilari qo'llanilib, pauza va intonatsiya sozlanadi.

UI qismi Jetpack Compose deklarativ yondashuvi asosida qurilgan. Compose state management mexanizmi (remember, mutableStateOf, collectAsState) orqali ViewModeldagi holat o'zgarishlari darhol ekranga akslantiriladi. Animatsiyalar uchun AnimatedVisibility va animateColorAsState funksiyalari qo'llanilgan: yangi navbat chaqirilganda raqam yumshoq tarzda paydo bo'ladi va rangi qizil rangga o'zgarib diqqatni tortadi. TV ekranining diagonali katta (32–65 dyuym) bo'lgani sababli shriftlar 96 sp dan 180 sp gacha bo'lgan oraliqda tanlangan. Kontrast nisbati WCAG 2.1 standartiga muvofiq 7:1 dan kam emas.

Android TV ilovasining ishonchliligini oshirish maqsadida bir qator muhandislik yechimlari qo'llanilgan: ulanish uzilganda avtomatik qayta ulanish (auto-reconnect) eksponensial backoff algoritmi asosida, oxirgi chaqirilgan 5 ta navbatni saqlash uchun lokal Room ma'lumotlar bazasidan foydalanish hamda quvvat uzilishi holatida BOOT_COMPLETED intent orqali ilovani avtomatik ishga tushirish. Shuningdek, dasturning doimiy ishlab turishini ta'minlash uchun Kiosk Mode (Lock Task Mode) yoqilgan, bu esa foydalanuvchi ilovadan chiqib ketishining oldini oladi. Xotira oqimi (memory leak) muammosining oldini olish uchun LeakCanary kutubxonasi orqali doimiy monitoring o'rnatilgan.

Xavfsizlik masalalarida JWT (JSON Web Token) autentifikatsiyasi, HTTPS/WSS shifrlangan aloqa kanallari hamda har bir TV qurilmasi uchun noyob device-id generatsiyasi qo'llaniladi. Bundan tashqari, administratorlar panelidan har bir qurilmaning ish holati (online, offline, oxirgi aktivlik vaqti) monitoring qilinadi. Journallash uchun Timber kutubxonasi va markaziy log serveriga yuboruvchi HTTP ilova qatlami qo'llanilgan, bu esa ishlab chiqarish muhitidagi xatoliklarni tezda aniqlashga imkon beradi.

O'tkazilgan dastlabki sinovlar natijasida tizim o'rtacha 200–400 ms vaqt ichida operator buyrug'ini TV ekraniga yetkazib berishi aniqlandi. 100 marta takroriy sinov natijasida o'rtacha kechikish 287 ms, standart og'ish esa 54 ms ni tashkil etdi. Bu esa talabalarning xizmatga kutish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi va registratura xodimlarining ish unumdorligini oshiradi. An'anaviy tizim bilan taqqoslaganda bitta talabaga xizmat ko'rsatish o'rtacha vaqti 6 minut 40 soniyadan 4 minut 10 soniyagacha qisqardi, bu esa taxminan 37 foiz samaradorlikni anglatadi.

Xulosa

Android platformasi asosida ishlab chiqilgan raqamli navbat chaqirish tizimi oliy ta'lim muassasalarida talabalarga xizmat ko'rsatishni zamonaviylashtirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi. Tizim arzonligi, TV qurilmalar bilan oson integratsiyalanishi va kengaytirilish imkoniyati tufayli boshqa davlat muassasalarida — shifoxonalar, hokimiyatlar va xalq xizmatlari markazlarida ham keng qo'llanilishi mumkin. Loyihani TUIT, Toshkent

Davlat Texnika Universiteti va viloyat filiallarida pilot rejimda sinovdan o'tkazish ijobiy natijalar berdi.

Kelgusida QR-kod orqali talabanning shaxsiy telefoniga bildirishnoma yuborish, yuzni tanish (face recognition) moduli orqali avtomatik identifikatsiya, sun'iy intellekt asosida navbatlarning taxminiy vaqtini bashorat qilish va ONE ID tizimi bilan integratsiya kabi istiqbolli yo'nalishlar rejalashtirilgan. Ushbu funksiyalar tizimning qamrovini sezilarli darajada kengaytirib, uni to'laqonli raqamli ekotizimga aylantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Google Developers. Android Developer Guide. — developer.android.com, 2024.
2. Jetpack Compose Documentation. — Google LLC, 2024.
3. Fielding R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. — UC Irvine, 2000.
4. Gaddis T. Starting Out with Android Programming. — Pearson, 2021.
5. Karimov I. "Raqamli transformatsiya va elektron xizmatlar". — Toshkent, 2023.
6. Phillips B., Stewart C., Marsicano K. Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide. — 4th ed. — Big Nerd Ranch, 2022.
7. Jemerov D., Isakova S. Kotlin in Action. — Manning Publications, 2017.
8. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol. — RFC 6455, IETF, 2011.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi haqidagi Farmoni. — 2020.
10. WCAG 2.1. Web Content Accessibility Guidelines. — W3C Recommendation, 2018.